
NOVERBAL MULOQOT VA PARALINGVISTIKANI AHAMIYATI VA ZAMONAVIY ILM FANDAGI O'RNI

Solijonova Maxbubaxon Bo'riboy qizi

Andijon Davlat Chet tillari Instituti Lingvistika:

Ingliz tili mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Email:makhbuba.solijanova@gmail.com

Annotatsiya: Paralingvistika, og'zaki bo'lmagan vokal signallarni o'rganadi, odamlarning muloqotida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada paralingvistikaning zamonaviy hayotning turli jabhalarida, jumladan, shaxslararo munosabatlarda, kasbiy sharoitlarda va texnologik yutuqlarda ahamiyati o'rganiladi. Uning his-tuyg'ularni ifodalash, ishontirish va ijtimoiy o'zaro ta'sirga ta'sirini o'rganish orqali biz bugungi dinamik dunyoda samarali muloqot qilish uchun paralingvistik belgilarni tushunish va ulardan foydalanish zarurligini ta'kidlaymiz.

Kalit so'zlar: Paralingvistika, noverbal muloqot, ovoz ifodalari, tana harakatlari, imo-ishoralar, texnologiya, lingvistika, tilshunoslar.

Ключевые слова: Паралингвистика, невербальное общение, голосовая экспрессия, телодвижения, жесты, технологии, лингвистика, лингвисты.

Key words: Paralinguistics, non-verbal communication, voice expressions, body movements, gestures, technology, linguistics, linguists.

Аннотация: Паралингвистика, изучение невербальных голосовых сигналов, играет жизненно важную роль в человеческом общении. В этой статье исследуется значение паралингвистики в различных аспектах современной жизни, включая межличностные отношения, профессиональную среду и технологические достижения. Исследуя его влияние на выражение эмоций, убеждение и социальное взаимодействие, мы подчеркиваем необходимость понимания и использования паралингвистических сигналов для эффективного общения в современном динамичном мире.

Abstract: Paralinguistics, the study of non-verbal vocal cues, plays a vital role in human communication. This article explores the significance of paralinguistics in various aspects of modern life, including interpersonal relationships, professional settings, and technological advancements. By examining its influence on emotion expression, persuasion, and social interaction, we underscore the necessity of understanding and leveraging paralinguistic cues for effective communication in today's dynamic world.

Texnologiya biz bilan muloqot qilish usulini o'zgartirishda davom etar ekan, raqamli o'zaro ta'sirlarda og'zaki bo'lmagan signallarning rolini hisobga olish juda muhimdir. Video konferentsiyalar va virtual uchrashuvlardan tortib, matnga asoslangan aloqa platformalarigacha, raqamli muhitda noverbal signallarni qanday etkazish va talqin qilishni tushunish tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Verbal bo'lmagan muloqot qobiliyatimizni jismoniy va virtual sharoitlarda moslashtirib, takomillashtirish orqali biz odamlarning o'zaro munosabatlaridagi murakkabliklarni ishonch va ravshanlik bilan boshqarishimiz mumkin.

Aloqa tadqiqotlari sohasida paralingvistika og'zaki so'zdan tashqari vokal muloqotning nuanslarini o'rganadigan jozibali sohadir. Ushbu murakkab soha pardasi ortida ohang, ohang, ritm va boshqa ovoz elementlarining nozik tomonlarini yoritib, uning murakkab tomonlarini ochib beradigan fidoyi tadqiqotchilar bor. Ushbu maqolada biz ushbu ilg'or olimlarning ishlarini, ularning hissalarini va paralingvistikaning jozibali olamiga taqdim etgan tushunchalarini o'rganish uchun sayohatga chiqamiz.

Paralingvistikani o'rganish o'z ildizlarini 20-asrning boshlarida, olimlar tilshunoslik tadqiqotlari bilan bir qatorda muloqotning vokal jihatlarini o'rganishni boshlagan paytga borib taqaladi. Bu sohadagi kashshoflardan biri Jorj L.Trager bo'lib, uning 1940-yillardagi faoliyati ma'no va hissiyotni etkazishda intonatsiya naqshlarining rolini tushunish uchun zamin yaratdi. Tragerning fikrlari tadqiqotchilarning kelajak avlodlariga paralingvistika sohasiga chuqurroq kirib borishlariga yo'l ochdi.

Texnologiya rivojlangan sari tadqiqotchilar vokal aloqani tahlil qilish uchun murakkab vositalar va usullardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Spektrografik tahlildan tortib akustik modellashtirishgacha bo'lgan ushbu yangiliklar tadqiqotchilarga nutqning akustik xususiyatlarini ajratish va paralingvistik ma'noga hissa qo'shadigan nozik belgilarni ochish imkonini berdi. Kompyuterga asoslangan tahlil vositalarining paydo bo'lishi sohadagi taraqqiyotni yanada tezlashtirdi, tadqiqotchilarga keng ko'lamli tadqiqotlar o'tkazish va katta hajmdagi ma'lumotlarni aniqlik va samaradorlik bilan tahlil qilish imkonini berdi. Paralingvistika tilshunoslik, psixologiya, kognitiv fanlar, informatika va nevrologiya kabi keng doiradagi fanlar bilan kesishadi. Shunday qilib, ushbu sohadagi tadqiqotchilar ko'pincha intizom chegaralari bo'ylab hamkorlik qiladilar, ovoqli muloqotning ko'p qirrali tabiatini o'rganish uchun turli nuqtai nazar va metodologiyalarga tayanadilar. Fanlararo hamkorlik innovatsiyalarni kuchaytirdi va paralingvistika haqidagi tushunchamizdagi yutuqlarga turtki bo'ldi, tadqiqot va kashfiyotlar uchun yangi yo'llarni ochdi.

Vokal ekspressivligini o'rganish: Paralingvistikaning markazida ovozning ekspressivligini o'rganish yotadi - inson ovozining so'zlarning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan tashqarida ko'plab ma'lumotlarni etkazish qobiliyati. Tadqiqotchilar hissiy ifoda, ijtimoiy o'zaro ta'sir va kommunikativ niyatning mexanizmlarini ochish uchun vokal ekspressivligining turli jihatlarini, jumladan prosodiya, ovoz sifati va ovoz dinamikasini o'rgandilar. Pitch modulyatsiyasi, ritm va tembr kabi akustik xususiyatlarni tahlil qilish orqali tadqiqotchilar tinglovchilar nutqdagi paralingvistik belgilarni qanday qabul qilishlari va sharhlashlari haqida tushunchaga ega bo'lishdi. Tuyg'ularni tan olish va tushunish: Paralingvistik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishi vokal signallari orqali etkazilgan his-tuyg'ularni tan olish va tushunishdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tinglovchilar og'zaki tarkib bo'lmagan taqdirda ham, tovush balandligi, intensivlik va ovoz sifati kabi paralingvistik xususiyatlardan emotsional holatlarni to'g'ri aniqlashlari mumkin. Tadqiqotchilar hissiyotlarni aniqlash jarayonini avtomatlashtirish uchun hisoblash modellari va mashinani

o'rganish algoritmlarini ishlab chiqdilar, bu esa inson va kompyuter o'rtasidagi o'zaro ta'sirdan tortib affektiv hisoblashgacha bo'lgan sohalarda ilovalarga imkon beradi. Nutqdagi hissiyotlarni ifodalashning nozik tomonlarini ochib, tadqiqotchilar inson bilish, affektiv qayta ishlash va ijtimoiy o'zaro ta'sir haqidagi tushunchamizni rivojlantirmoqda.

Paralingvistik tadqiqotlar natijasida olingan tushunchalar sog'liqni saqlash, ta'lim, o'yin-kulgi va aloqa texnologiyalari kabi turli sohalarda keng qamrovli ilovalarga ega. Klinik sharoitlarda paralingvistik tahlil nutq va til buzilishlarini, shuningdek, ruhiy tushkunlik va tashvish kabi ruhiy kasalliklarni tashxislash va davolashda yordam beradi. Ta'lim sharoitida paralingvistik ishoralar til o'rganuvchilar uchun qo'shimcha kontekst va fikr-mulohazalarni taqdim etish orqali o'rganish natijalarini yaxshilashi mumkin. O'yin-kulgida paralingvistik sintez usullari jonli virtual agentlarni va interaktiv hikoyalar tajribasini yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, aloqa texnologiyasida paralingvistik interfeyslar inson va kompyuterning tabiiy va ifodali o'zaro ta'siri uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, bu bizning kundalik hayotda texnologiya bilan o'zaro munosabatimizni inqilob qiladi.

Muhim yutuqlarga qaramay, paralingvistik tadqiqotlar bir nechta muammolar va hal etilmagan savollarga duch keladi. Muammolardan biri paralingvistik belgilarning o'zgaruvchanligi va kontekstga bog'liqligi bo'lib, bu avtomatlashtirilgan tahlil va talqin qilishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Yana bir qiyinchilik - bu paralingvistik bilimlarni real dunyo ilovalariga integratsiya qilish, bu erda madaniy xilma-xillik, individual farqlar va axloqiy mulohazalar kabi omillarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Oldinga qarab, tadqiqotchilar ushbu muammolarni hal qilish va paralingvistika haqidagi tushunchamizni rivojlantirish uchun multimodal tahlil va chuqur o'rganish kabi yangi metodologiyalarni o'rganmoqdalar.

Paralingvistika tadqiqotchilar va ishqibozlarni o'ziga jalb qilishda davom etadigan boy va dinamik tadqiqot sohasini ifodalaydi. Paralingvistika o'zining oddiy boshlanishidan hozirgi fanlararo izlanish holatiga qadar vokal muloqotning murakkabliklari va inson tajribasi haqida qimmatli fikrlarni taqdim etadi.

Tadqiqotchilar paralingvistika sirlarini ochishda davom etar ekan, ularning ishlari inson bilishi, hissiyotlari va ijtimoiy o'zaro ta'siri haqidagi tushunchamizni yaxshilashga va'da beradi, shu bilan birga sog'liqni saqlashdan tortib texnologiyagacha bo'lgan sohalarda innovatsion ilovalarga yo'l ochadi.

Adabiyotlar:

- Cruttenden, A. (1997). Intonatsiya (Tilshunoslik bo'yicha Kembrij darsliklari). Kembrij universiteti matbuoti.
- Scherer, K. R., Bänziger, T. va Roesch, E. B. (2010). Ta'sirli hisoblash rejasi: Manba va qo'llanma. Oksford universiteti matbuoti.
- Shribberg, E. va Narayanan, S. (Tahrirlar). (2013). Nutq signallarini qayta ishlash sohasidagi yutuqlar. CRC matbuot.
- Trager, G. L. (1944). Til va tilni o'rganish: tilshunoslik fanining asoslari bo'yicha o'n ikki ma'ruza. Chikago universiteti matbuoti.
- Burgoon, J. K., Guerrero, L. K. va Floyd, K. (Eds.). (2016). Verbal bo'lmagan muloqot. Routledge.
- Knapp, M. L. va Xoll, J. A. (2014). Odamlarning o'zaro ta'sirida og'zaki bo'lmagan muloqot. Cengage Learning.
- Matsumoto, D. va Xvang, H. C. (2013). Noverbal muloqot: fan va ilovalar. Sage nashrlari.